

JOSÉ LEZAMA LIMA, SEÑOR DE LA PALABRA

Iván González Cruz (Universitat Politècnica de València)
Correo electrónico: ivgoncru@har.upv.es
 <https://orcid.org/0000-0002-4243-4523>

Ponencia impartida en el Homenaje a José Lezama Lima organizado por la Universidad de Castilla La Mancha en el año 2001.

RESUMEN

Intervención realizada en la Facultad de Letras, invitado por la Universidad de Castilla La Mancha para hacer un análisis y valoración de la escritura lezamiana.

Palabras claves: poesía, ensayo, novela.

ABSTRACT

Intervention carried out at the Faculty of Arts, invited by the University of Castilla La Mancha to make an analysis and assessment of Lezama Lima's writing.

Keywords: poetry, essay, novel.

José Lezama Lima, señor de la palabra¹

IVÁN GONZÁLEZ CRUZ

José Lezama Lima repite en la historia del mito la existencia de los primeros hombres que desafiaron el mundo de las sombras, allí donde el silencio ha pasado a ser un puente entre la noche eterna y la vida. Como el Dante, fue en el siglo XX un precursor del viaje a los *ínferos*. Su destino estuvo marcado por esa experiencia donde se aprende que vivimos para sentir, y no para claudicar. Regresar a la luz se convierte entonces un acto de fe, donde la verificación del poema, la expresión del ser íntimo de nuestra alma, es lo más importante. De ahí el nacimiento de su obra asumida como un desafío al tiempo, a lo que pretende interrumpir el origen de la expresión comprometida con una trascendencia. Devolverle a la palabra su sentido primigenio, su naturaleza descubridora y convocante, fue el centro inspirador de su poética. En él no hubo contradicción entre cultura y arte, sociedad y poesía, porque sabía que una armonía universal latía en el corazón de cada instante, más allá de cualquier reduccionismo teórico, o interpretación lógica e irracional. Así su metáfora fue desarrollándose en una espiral que clarificaba su escritura. Desde su primer gran poema *Muerte de Narciso* hasta su poemario póstumo *Fragmentos a su imán* reconocemos la pasión del artesano por transparentar en cada obra una nueva claridad, y precisar, en una consecuencia afirmativa, la tradición entendida como un diálogo concurrente entre la modernidad y lo desconocido. En la dimensión del poema la distancia entre el final de *Muerte de Narciso*:

Así el espejo averiguó callado, así Narciso en pleamar fugó sin alas

y el último texto de *Fragmentos a su imán* titulado *El pabellón del vacío*:

Me duermo, en el *tokonoma*

¹ Texto leído en el homenaje que la Universidad de Castilla La Mancha dedicó a José Lezama Lima en el año 2001.

evaporo el otro que sigue caminando

nos hace partícipe de un asombro: contemplamos el mismo aliento, aunque la respiración incorpora un acento distinto, otro paisaje que no explica la sensación, pero sí su diferencia. Lo alegórico, el símbolo, ha ganado lo que Lezama llamaba la *cantidad hechizada*. Entramos en el reino del espacio que ha sido habitado por la poesía en el que la cuantía, la proporción forma parte de lo inconmensurable. El estilo forjado en la interrogación de lo fascinado, alcanza una vez a ser fascinante. Desde ese momento la memoria ya no sugiere, testifica.

A un poeta hay que escucharlo y leerlo siempre, no solo por lo que dice, sino también por lo que anticipa. En él se cifra lo inaugural, la libertad, que es la metafísica de la historia. No se obtiene la lección del poema lejos de su ámbito coral. Es preciso escuchar la voz que nos habla oculta en la raíz del verso. Basta con hacerlo nuestro en la soledad para que nos regale el misterio de sus dones. De esta forma el poeta, cada día, nos ofrendará la eternidad de su secreto.

En 1966 Lezama declaraba en unas páginas dedicadas a la juventud con el nombre de *Palabras para los jóvenes*:

“...Un poema rinde sus esencias tanto por su belleza, como por sus valores significantes. Y yo diría que por la aparición de ese más, indefinible, a veces inaudible, casi siempre inapresable, pero que rodea al poema como su vaporación más incesante y que es en definitiva su permanencia frente al tiempo.”

El poema no es otra cosa que el fragmento de una totalidad que viene a completar, verso tras verso, la poesía de la vida, o lo que es igual, la realización de la poesía. Por eso Lezama defiende a los *poetas menores* como una necesidad de la gran poesía porque ellos aportan con su creación la unidad de lo singular. La filosofía de Oriente y Occidente, desde el Gran Uno de los taoístas, hasta el Uno de Parménides, enseñaban que no podía haber respuestas sin enigmas en la indescifrable contemplación de una otredad cósmica. Esta es la razón que le lleva a deslizarse en su *Diario* el siguiente apunte en 1939:

“El desierto en poesía puede contribuir a la integración del sentido de poesía.”

Lezama manifiesta la convicción de esta idea en plena madurez en la conferencia que dictó en 1966 con el título de *Otros románticos* la cual aparece publicada en la revista cultural cubana *Albur* y recogida con posterioridad en el libro *Fascinación de la memoria*. En ella se halla un testimonio ineludible de la concepción sistémica y orgánica que tuvo el pensamiento lezamiano.

Desde temprana edad, rodeado de lo que él denominaba una *irradiante pobreza*, víctima de las carencias espirituales de la época y en el desamparo de una penosa precariedad económica, Lezama quiere fundar una senda cierta donde el individuo, frente al extravío del azar o el desierto de las circunstancias, pudiera conquistar una verdad en poesía. Aflora en él una provocación, la conciencia de un camino formativo del poeta. Su *Diario*, el 20 de noviembre de 1939, recoge un inusual combate que agita el alma del joven Lezama:

“¿Cuál debe ser la cultura del poeta? ¿Existe una cultura señalada con signo distinto, propia del poeta?”

Los poetas que tienen un conocimiento conceptual de la polémica del arte y la historia en sus épocas –Lucrecio, Dante, Goethe, ¿pueden acaso considerarse como más cultos que Rimbaud, Verlaine, Lautréamont, que se basan en una intuición irremplazable, que prefieren adivinar, tocar en la materia que los quemaba como si fuesen los primeros que descubriesen una nueva materia combustible, entrar por infierno, paraíso o purgatorio sin guías? Observo que todas las palabras que llevo escritas acerca de esa cuestión, no me gustan, hay que buscar una unidad mágica, que desde luego eliminaría el tema propuesto.”

Detengámonos unos instantes en este pasaje esencial, definitivo, para poder comprender la gesta lezamiana porque esa *unidad mágica* que añoraba y presentía es el germen de lo que mucho después dará forma y figura a su sistema poético del mundo. El joven Lezama se confiesa a sí mismo inconforme ante la captación de un aura que se le resiste, que parece negarle su oculta cercanía. He aquí el misterio de su existencia cifrado en este apunte que empezará a ser, sin Lezama saberlo, la piedra filosofal de su vida. En varios episodios de su producción literaria nos hace cómplice de su angustia ante ese inefable que le da cuerpo a la nada. La carta que le envía al filósofo y pedagogo cubano Medardo Vitier nos devuelve ese acecho que lo cerca:

“...desde hace unos pocos años me acontece algo, que al principio al sorprenderme me tundía. Sorprendo frases, actitudes, situaciones, donde lo irreal y lo real, lo sorprendente y lo reiterado, tienen el mismo valor indiferente, tomando tan sólo relieve por un fruncimiento momentáneo, por mirarme fijamente, o por quererlas aprehender cuando se escurrían. Leo esta frase: diez mil mastines tienen que ser alimentados, se me subraya y me llama, y ya me doy cuenta que me pertenece poéticamente. Visito una oficina y oigo: ‘Dígale a Calderón, que le entregue los sobres a la Srta. Avellana’. Quedaban para mí un calderón y una avellana, dispuestos a integrarse y a desaparecer en las primeras rondas de un ‘ballet’ ligero. Me sorprendían en su llegada, porque todavía no poseo el logos, el sentido poético en cuyo ámbito se aclaran y sitúen. Por eso, en las pocas cosas que he podido hacer, novela o poesía, ensayos o notas fugaces, siempre he partido del sentido poético, mundo que es para mí tan necesario como la numismática o las excursiones por el desierto, los cables soterrados o el ceremonial inglés.”

Lezama es tan cegador como alucinante. La grandeza de su elocuencia se deriva de su sagacidad parabólica. Nos ha susurrado al oído una advertencia: es en nuestro entorno, en la realidad que nos observa y acompaña, donde está el entusiasmo, la pasión, el surtidor de un inesperado advenimiento. Como buen barroco conversa con la naturaleza y sabe entrever lo que hay de metamorfosis o muerte en el paisaje que no dialoga con el hombre. Por eso sufrió un destino órfico y alcanzó con su lenguaje esa región a la que nadie ha llegado. En 1971, en el ensayo *Martínez Pedro y el nacimiento de las aguas*, en la visión que nos regala del mar, Lezama nos introduce en su método poético, en ese afán por romper la línea del horizonte:

“En el mar todo reflejo se configura con instantaneidad, toda forma tiende a destruirse por un contenido sucesivo.”

Evoquemos ahora la escena del capítulo XI de *Paradiso* que es donde el personaje José Cemí nos guiará hacia el hallazgo de aquella *unidad mágica* llena de posibilidad encarnada:

“El ejercicio de la poesía, la búsqueda verbal de finalidad desconocida, le iba desarrollando una extraña percepción por las palabras que adquieren un relieve animista en los agrupamientos espaciales...”

Se ha manifestado, como en una intransferible huida, el desenlace de toda pregunta. En la percepción de la temporalidad como una impreg-

nación del espacio es donde se decide la última palabra, aquella que surge sin ser llamada.

Sin embargo, no podría entenderse plenamente a Lezama si olvidamos el criollismo, el picor, la alegría que transfundió a sus creaciones. Tanto en la poesía, narrativa, ensayística o epistolario, en cualquiera de los géneros que destelló su talento, contemplamos los signos de una personalidad inconfundible. Entre muchas hay una cualidad que lo hace único e inimitable: el haber dotado a la risa de una seriedad esplendente, de una soberanía en la que se recuperaba el territorio natural del humor. La prosa y la poesía de Lezama instauran con su gracejo una majestad democrática, un júbilo participante, una inocente ironía. Pocos han podido traspasar el umbral de su festín y celebrar el convite lezamiano. Ha resultado más seductor en ocasiones rebajarlo a la categoría de entelequia o admirarlo como un exótico animal de estudio. Se pierde de esta manera el individuo, el matiz de su epicúreo pitagorismo. Unos versos destacamos de su extensa labor poética. Nos referimos a la primera estrofa del poema *Consejos del ciclón*:

Cuando el negro come melocotón
tiene los ojos azules.
¿En dónde encontrar sentido?
El ciclón es un ojo con alas.

El magnetismo de estas imágenes nos transporta a la sabiduría cifrada de aquellos otros versos del gran poeta cubano y precursor del modernismo, José Martí:

Yo pienso, cuando me alegro
Como un escolar sencillo,
En el canario amarillo,—
¡Qué tiene el ojo tan negro!

Lezama, como Martí, fueron maestros en el arte de comunicar lo desconocido. Ambos iluminan lo invisible y conceden la evidencia de que todo esoterismo es exotérico.

El estilo de Lezama encierra la forma musical² de un tema con variaciones; crea un tejido polifónico donde la idea central asoma y desaparece

² Consúltense nuestro ensayo *Elogio de la imagen en Lezama-Michavila...*, ed. cit., p. 6

en un juego de combinatorias para adelantar lo que más interesa: la representación coloquial del significante, o la multiplicidad cognoscente del símbolo como un pacto entre la palabra y el sonido. El idioma de Lezama se resuelve por inducción, en una concentración de la energía verbal que nos aleja e impele hacia el centro de su expresión al mismo tiempo en aras de estimular una catarsis. Pero no lo olvidemos, Lezama es por encima de todas las cosas un poeta auténtico y eso nos indica que frente a él solo hay una ciencia que pueda allegarnos el conjunto de su ser: la mascarada, una parodia de lo infuso. En este orden previno a los malos filólogos, los que se empecinan en hacer una técnica del espíritu al analizarlo como preceptiva, que es ya el colmo de una racionalidad interesada. El 1 de septiembre de 1940 anotaba en su *Diario*:

“¡Cuidado con la filología! Después de leer a Max Müller se nos puede ocurrir definir a la poesía: la pervivencia del tipo fonético por la vitalidad interna del gesto vocálico que la integra.

Pudiera pensarse que el objeto último de la filología es el intento diabólico y perezoso de definir la poesía. Hay en esa ciencia la obstinación diabólica de querer hundir un alma. Solo que al mostrar su cuerpo desnudo el poema, ese diabolismo desaparece y la poesía que no está definida sigue mostrándose.”

Esta acerada crítica condena una instrumentalidad inerte, no la verdad de la filología. Su antecedente se aprecia un año antes, cuando estudia la filosofía cartesiana. Lezama, un gnóstico, seguidor de Pascal y Tertuliano, no podía estar de acuerdo con algunas de las sentencias que Descartes esgrimía en sus meditaciones. La altivez del pensador francés insistía en el pecado original de la inteligencia. ¿Cómo abarcar el universo desde el pensamiento siendo este parte consustancial del mundo? ¿No era una falaz quimera ceñir lo imponderable? Descartes desmentía al Sileno: lo más fácil era conocerse a sí mismo. El eros socrático acudía desde la antigüedad para inaugurar otra modernidad. Lezama traducía el Oráculo desde su calle de Trocadero. Oigámosle exclamar:

“Dios mío, el entendimiento entrando en los cuerpos. El entendimiento supliendo a la poesía, la comprensión regida tan solo por el pensamiento. Esa comprensión sería un limitado mundo gaseoso que envolvería al planeta, sin llegar nunca a la intuición amorosa que penetraría en su esencia, como el rayo de luz impulsado por su propio destino.”

Solo puede enseñarse aquello que no se define, lo que nos recorre como una aventura, una invitación. Su invocar a Dios, el gran ausente, parte de una paradoja gnoseológica. Lezama vuelve sobre ella al clamar su “Dios mío el entendimiento entrando en los cuerpos” con un gesto emancipador. El saber, *el entendimiento*, puede aprenderse, en cambio la sabiduría requiere otras leyes que no se exponen, están. Kierkegaard, desde su desconsuelo, ya había vislumbrado este axioma existencial: “Los nueve meses que he pasado en el vientre de mi madre han bastado para hacer de mí un anciano.” El niño-viejo de la filosofía china regresa en esta frase del teólogo danés, y suscita una atracción semejante a la que despierta en nuestra imaginación el ordenamiento del universo taoísta. La biografía de la poesía en Occidente tiene una deuda imperecedera con la vía aprendida en el *Tao Te King*. Este libro continuará significando, por mucho tiempo todavía, la esfera real de la historia del poema.

Lezama prefigura un magisterio en el que *logos* y *poiesis* eran categorías equivalentes y no fenómenos yuxtapuestos. Como el *yin* y el *yang* del taoísmo, la razón no podía explicarse jamás sin poesía. En carta a José Rodríguez Feo en la época que la revista *Orígenes* era la colmena en el desierto de la cultura cubana, Lezama prelude cuál es la enseñanza que desea para un *entendimiento* mejor:

“Qué necesario, qué buena sangre encontrarse con lo que es una petición violenta, una reclamación casi y no esa inútil erudición de ceterería de que habla Joyce. Ese saber cuantitativo que consiste en verlo todo volcado sobre nosotros, donde la angustia es *un tema* y la muerte *una materia de ensayo*. Además, gran parte de los temas llegan a la Universidad como aparecidos después de su deceso.”

Para esa fecha, julio 25 de 1947, Lezama ha elegido la exuberancia de Zarathustra y la mayéutica como cátedra. Su “yo presto Nietzsche y algunos poetas malditos. Los poetas malditos dentro de Cristo. Cristo como poeta maldito” nos revela sutilmente la otra epopeya, la que libraba su oratoria desde el planeta Lezama. Mucho después, en el año 1967, Mario Vargas Llosa elogiaría ese dualismo creador del autor de *Paradiso*:

“Sentí mucho no haber podido charlar un poco con usted en mi último viaje a Cuba (pues le aseguro que oírlo me admira casi tanto como leerlo)...”

Estos juicios del escritor peruano, publicados en las páginas de la revista cultural cubana *Credo*, poseen el encanto de todo encuentro, y provenientes de Vargas Llosa, ese otro gran descubridor de la expresión americana, merecerán siempre una atención detenida.

La pedagogía lezamiana rescataba el papel de una crítica mañanera, imantada de futuro. Estaba convencido del valor de ejercitar el criterio como una exigencia para el porvenir de la cultura, pero el crítico no sólo debía vaticinar, también tenía que crear, o sea, fundar ideas. Este será el arquetipo sublime que nos propone: “formar una escuela, es decir, transmitir secretos”, y junto a ella la conciencia crítica que nunca es enemiga del pueblo, como algunos han pretendido acusar a la libertad de expresión, sino más vida en la luz de una verdad compartida que defiende y salva al hombre desde sí mismo:

“...Pero si hemos tenido una gran cantidad de críticos que aviven las épocas muertas, es necesario que existan algunos para los estados nacientes, para que fijen, como en la química, lo que va a quedar y preocupar en épocas posteriores.”

Esa arribada de un *estado naciente* precisa de una luz entrañada, cordial, que no tiene intereses creados porque brota de la comprensión, no del entendimiento. Los tempranos opositores de Lezama, aquellos que malquistados con su literatura o sin conocerla la acusaban de críptica, hermética o impenetrable, parten no sólo de la ignorancia, sino también de un resentimiento cultural. Es una rara condición humana la que frente a la ejemplaridad de una obra, lejos de inspirar respeto o afán de continuidad, levanta la ira, la cólera y a veces un irracional odio. “Hacer, más que decir”, pedía Martí. Los que le culpaban de no ser un escritor de *masas* mal disimulaban una fobia, un rencor por lo verdaderamente popular. Del pueblo nacieron las catacumbas y en ellas han vivido todos los que decidieron una vez asumir lo culto como un atributo de lo popular. Lo reaccionario es la crítica sin resonancia, no la creación, que es lo germinativo, la semilla de la libertad. Una sociedad sin poetas es como una ciudad sin luces. De ahí que la ignorancia sea madre de las tiranías porque toda dictadura de las doctrinas, un totalitarismo de las ideas, es un terrorismo contra la palabra. Lezama, el nuestro, hizo de la *noche oscura* una alborada:

“El hombre actual olvida que si no tiene oscuro, no puede tener iluminaciones.”

Ese es su fuego robado a los dioses, conocer que la historia empieza otra vez con cada amanecer. Y que la confianza en sí mismo es la que engendra lo inmortal, la infinitud en el hombre. Por eso su vida y obra parecieron contestar al cansancio de Mallarmé, al desasosiego de Joyce y la soledad de Proust. Lo imaginaremos siempre en la pronunciación de algunas de sus célebres frases que es la mejor forma de soñar y revivir a un escritor. Él nos dijo que la “verdad necesita ser conversada, humanizada” y que “solo lo difícil es estimulante”. Ellas ofrecen la síntesis de sus lecciones más allá de la muerte, porque José Lezama Lima se reinventa en su escritura, existe en el silencio del poema, se evoca en la imagen que anhelaba como un epitafio: “Todo perdido, nada perdido”.